

UNICAMP: CONCEITO, URBANISMO E PATRIMÔNIO MODERNO

Christine Ramos Mahler

RESUMO

Assim como a noção de *estilo*, a *forma* foi, para o movimento moderno, considerada secundária para representações que visavam à universalidade e à atemporalidade. Mas, como as formas fazem parte do mundo da matéria e, portanto, da arquitetura e do urbanismo, são sempre constitutivas dos projetos. A década de 1960 reagiu à burocratização dos resultados e criticou o represamento do decoro e a economia de elementos, trazendo de volta as formas, que retornaram com liberdade nas concepções. E assim, a cada opção formal corresponderam diversos conteúdos e valores éticos. O projeto do campus da Unicamp apresentou características vanguardistas em relação aos arranjos espaciais de campi no Brasil. Além de refletir a ideologia da instituição, com uma proposta pedagógica inovadora, a universidade criou seu campus de Barão Geraldo com um símbolo forte: a forma circular, a qual deveria expressar uma ideologia específica, indicando uma novidade no modo de se pensar uma universidade e rebatida em sua expressão construída, como representação de uma filosofia moderna. A pesquisa, representada no desenho urbano, foi revelada na concepção, na localização dos edifícios e na destinação dos seus usos. Esse artigo discutirá, além das questões de cunho morfológico, questões conceituais, arquitetônicas e urbanísticas que envolveram a concepção do campus da Unicamp.

Palavras-chave: Arquitetura e urbanismo modernos, Campus, Configuração espacial.

UNICAMP: CONCEPT, URBAN PLANNING AND MODERN HERITAGE ABSTRACT

As well as the notion of *style*, the *form* was, to the modern movement, considered secondary to representations that aimed to be universal and timeless. Yet, since the forms are part of the material world and, therefore, of the architecture and urban planning, they are always constitutive of the projects. The 1960's decade reacted to the bureaucratic results and criticized the restraint of decorum and the minimizing of elements, bringing back the forms, which came with liberty in the conceptions. As a result, every formal option corresponded various contents and ethical values. The Unicamp campus' project revealed avant-garde aspects when compared to the spacial arrangements of the campi in Brazil. Besides reflecting the institution's ideology, with its innovative pedagogical proposal, the university created its campus at Barão Geraldo with a strong symbol, the circular shape, which should express a specific ideology. Consequently, showing innovation in the concept of the university and rebound in its built expression, as the representation of its philosophy. The research expressed in the urban drawings revealed in its conception, buildings and locations. This article will discuss, along with the morphological, conceptual, architectural and urbanistic that involved the realization of Unicamp's campus.

Key-words: Modern architecture and urban planning, Campus, Spacial configuration.

UNICAMP: CONCEPTO, URBANISMO Y PATRIMONIO MODERNO RESUMEN

Así como la noción de *estilo*, la *forma* fue, para el movimiento moderno, considerada secundaria para representaciones que apuntaban a la universalidad ya la atemporalidad. Pero, como las formas hacen parte del mundo de la materia y, por lo tanto, de la arquitectura y del urbanismo, son siempre constitutivas de los proyectos. La década de 1960 reaccionó a la burocratización de los

resultados y criticó la represión del decoro y la economía de elementos, trayendo de vuelta las formas, que retornaron con libertad en las concepciones. Y así, cada opción formal correspondió diversos contenidos y valores éticos. El proyecto del campus de Unicamp presentó características vanguardistas en relación a los arreglos espaciales de campi en Brasil. Además de reflejar la ideología de la institución, con una propuesta pedagógica innovadora, la universidad creó su campus de Barón Geraldo con un símbolo fuerte: la forma circular, la cual debería expresar una ideología específica, indicando una novedad en el modo de pensar una universidad y demostrada en su expresión construida, como una representación de la filosofía moderna. La investigación, representada en el diseño urbano, fue revelada en la concepción, en la ubicación de los edificios y en la destinación de sus usos. Este artículo discutirá, además de las cuestiones de expresión morfológico, cuestiones conceptuales, arquitectónicas y urbanísticas que involucraron la concepción del campus de la Unicamp.

Palabras clave: Arquitectura y urbanismo modernos, Campus, Configuración espacial.

As formas circulares estão presentes nos elementos da natureza, com derivações esféricas e ovóides, onduladas e parabólicas. Estas parecem surgir da lógica da pressão superficial, servindo como meio econômico de sobrevivência das estruturas mínimas da reprodução das espécies ou dos movimentos de circulação e rotação, com o máximo de espaço interno e o mínimo de superfície exterior tridimensional. Para D'Arcy Thompson (1961), "não existem formas orgânicas que não estejam regidas por leis físicas e princípios matemáticos". E a circunferência parece ser uma das que mais tendem ao equilíbrio entre a natureza e a matemática.

Segundo Montaner, ao contrário da imagem, a forma é consistente, sólida e estruturadora, e

dentro de cada mundo formal desenvolveram-se lógicas, posturas, metodologias e sistemas de pensamento distintos. As imagens, ao contrário, são icônicas, transparentes, virtuais, imateriais ou seja, simples documentos visuais de reprodução e consumo imediato (MONTANER, 2002, p. 14).

A forma circular, especificamente, traz a noção de contornos equidistantes de seu centro, o que pode ter relação com conceitos de tempo, igualdade ou fechamento em relação ao entorno. Ela é rica em significados e a ideia de centralidade parece ser um dos mais imediatos.

No desenho urbano, a forma circular parece reivindicar uma centralidade, uma identidade de espaço no qual existe um ponto focal em torno do qual gravita um conjunto.

O conceito de core foi introduzido no debate do desenho das cidades com o Ciam 8, de 1951, e constituiu um dos grandes temas do urbanismo da década de 1950. [...] O Ciam 8, [...] estabelecia uma quinta *função urbana* para o core: ser o centro de expressão coletiva da cultura urbana de uma cidade (SEGAWA, apud DOURADO, 2003, p. 65).

A exploração da circunferência e suas variações de organização radial no urbanismo antecede este momento de valorização do core, principalmente com configurações convexas, sem o fechamento da figura circular. As cidades medievais possuíam muralhas defensivas,

que iam sendo progressivamente reconstruídas, circunscrevendo o núcleo inicial. Também em função do sítio, a forma radio-concêntrica mostrava-se adequada para novos assentamentos. Com essas ideias em mente, passemos à apresentação do objeto dessa discussão.

A história da criação de uma universidade em Campinas remonta à década de 1950, quando ganhava impulso em São Paulo o processo de expansão do ensino superior para o interior do Estado.

Para resolver o problema de excesso de alunos aprovados em exames vestibulares mas não aproveitados nas instituições existentes, o governo sugere três soluções: 1) aguardar a iniciativa privada construir novas IES; 2) integrar outros institutos e faculdades à USP; 3) criar institutos isolados no interior, que possam ser, futuramente, centros de outras universidades. Outro benefício desta medida é que ela abriria perspectivas de desenvolvimento e vida cultural no interior. (*Diário Oficial*, 15/06/1950, p. 20 apud MENEGHEL, 1992, p. 91)

Segundo Meneghel (1994, p. 91), vale lembrar que à época era grande a movimentação de deputados e prefeitos em torno da educação, utilizada como um instrumento de trocas políticas. A autora cita a Lei nº 161/48, que inaugurou o processo de interiorização, com a criação de três escolas – a Faculdade de Engenharia de São Carlos, de Medicina de Ribeirão Preto e de Direito de Campinas. Contudo, a instituição de Campinas não chegou a ser implantada, tendo sido substituída por uma de Medicina. A Unicamp foi criada pela Lei Estadual nº 7655/1962; todavia, sua implantação se deu apenas a partir de 1965.

Essa legislação garantia sua autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar. Segundo ela, a universidade seria organizada em faculdades, institutos de ensino, institutos de pesquisa e institutos complementares. Uma inovação importante foi a criação da carreira de pesquisador,

satisfazendo a concepção dominante nos meios intelectuais e políticos da época de que a universidade brasileira, para responder ao desafio de superação do atraso em relação aos países desenvolvidos, deveria investir na produção de ciência e tecnologia. (MENEGHEL, 1992, p. 94)

Há claras similaridades com alguns princípios que nortearam a concepção da Universidade de Brasília, tais como: indissociabilidade das atividades de ensino e pesquisa; organização departamental; ciclo básico, de formação geral; estabelecimento de um centro de estudos avançados; sistema de intercâmbio científico para atividades de extensão.

Meneghel (1992, p. 92) observa algumas contradições nesse processo de criação. Por um lado, havia a intenção de adotar princípios modernos em sua estruturação; por outro, a lei mostrava-se omissa em alguns pontos que seriam fundamentais para sua estrutura didático-científica e, paradoxalmente, previa que o estatuto da USP fosse utilizado para esses casos. O referido estatuto, elaborado algumas décadas antes, já era considerado ultrapassado, adotando o sistema de cátedras ao invés da estrutura departamental. Enfim, em meio a este processo, o prédio da Maternidade de Campinas, ainda em fase de acabamento, foi o primeiro local de funcionamento da Faculdade de Ciências Médicas.

Muitas críticas eram feitas à Unicamp neste período. Estas são compreensíveis no bojo do paradigma de criação de universidades a partir da reunião de faculdades isoladas, prática que foi analisada com critério pelos envolvidos na história da Unicamp, para evitar a repetição de vícios e problemas oriundos das unidades acadêmicas pré-existentes. O parecer abaixo demonstra a dificuldade em se pensar a criação de uma universidade sem a existência de unidades acadêmicas precedentes.

Essa universidade não existe. Toda universidade, desde os tempos medievais em que surgiram, resulta da união de escolas anteriormente existentes na cidade. A própria Lei de Diretrizes e Bases conceitua a universidade como sendo a reunião, sob administração comum, de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior. [...] Aqui, na Universidade de Campinas, verificou-se tudo ao inverso [...] A Universidade passou a ter Reitor, Conselho de Curadores, [...] a Universidade de Campinas tem tudo; só não tem estabelecimento de ensino. Conclui-se, portanto, que a Universidade de Campinas é, em verdade, mera ficção do ponto de vista das finalidades próprias a uma tal entidade. Urge encerrar a vida fictícia [...] que onera os cofres públicos, sem qualquer vantagem para o ensino e

para a pesquisa. (Parecer 90/63, Honório Monteiro, Presidente da Câmara do Ensino Superior, dez. 1963 apud MENEGBEL, 1992, p. 96)

Com tais argumentos, houve uma tentativa de se extinguir a instituição. Este processo foi revertido por pressões de políticos locais e do apoio do Vice-Governador Laudo Natel. O golpe Militar de 1964 tirou essa discussão de pauta, enquanto tinha prosseguimento a contratação de professores (MENEGBEL, 1992, p. 97).

Com a formação da comissão coordenada pelo professor Zeferrino Vaz, o planejamento da UNICAMP teve prosseguimento, obedecendo aos princípios de técnica, eficiência e economia, indicadores da influência do modelo tecnocrático "que a partir da criação da UnB e dos acordos MEC-USAID, vinha ajustando as instituições públicas brasileiras ao modelo de desenvolvimento econômico do país" (Relatório da Comissão Organizadora, 19/12/1966, p. 6-7 apud MENEGBEL, 1992, p. 99). Uma vez contextualizado esse cenário, podemos discutir os encaminhamentos e os resultados dessa história.

O campus da UNICAMP está situado em uma planície que fazia parte da Fazenda Rio das Pedras, no distrito de Barão Geraldo, antigo canal de propriedade de João Adhemar de Almeida Prado, que foi comprada pela quantia simbólica de *um cruzeiro*. Para escolha dessa área foram estudados aspectos de infraestrutura, expansão urbana de Campinas, localização de indústrias e acessos à cidade e a rodovias da região.

A Cidade Universitária Zeferrino Vaz homenageia seu fundador e idealizador, falecido em 1981, quem orientou a elaboração do seu Plano Diretor. Seu traçado radio-concêntrico é bastante incomum para o desenho de uma universidade, e também é incomum que essa opção morfológica reflita a tradução da ideologia da instituição. Tal opção indica que, desde sua criação, houve a opção por um caminho distinto das demais universidades brasileiras, aproveitando a oportunidade para se diferenciar e representar sua identidade em âmbitos diversos de modo inteiramente novo. Assim, a grande inovação da proposta foi a concepção do desenho urbano como representação do conceito e da filosofia da universidade expressos no seu território.

A construção estratégica de edifícios de pesquisa considerou o desenvolvimento da pós-graduação, uma vez que a Unicamp foi planejada para ser a "matriz geradora de docentes e pesquisa para

o país". Como membro da Comissão de Planejamento da Universidade, Coplan, o professor Fausto Castilho teve papel decisivo na formulação do plano geral e na implantação dos institutos centrais.

A proposição do campus de estrutura radial constitui um elemento importantíssimo para enfrentar o problema universitário brasileiro e para a efetiva introdução da universidade moderna no Brasil. A reflexão sobre o experimento pombalino, a proposta humboldtiana¹ de universidade e a formação do sistema brasileiro de ensino superior direta ou indiretamente se encontraram em pauta na elaboração do projeto da USP. Formulado este, o grande problema que se apresentou foi o desencontro entre concepção e implementação do projeto, o que a proposta da UnB quer corrigir. Dela se depreende a necessidade de materializar na cidade universitária a estrutura da universidade. No entanto, o problema da centralidade ainda não havia recebido tratamento realmente adequado para viabilizar a integração universitária e promover a pesquisa em toda a sua amplitude. O campus radial procura, assim, responder a essa questão fundamental e representa o saldo de experiências pessoais e de reflexão sobre a universidade (CASTILHO, 2008, p. 111).

Deste texto depreende-se que a concepção da instituição foi pautada em reflexões que permitiram se pensar a universidade "a partir de princípios novos e como alternativa para abusos urbanísticos ou arquitetônicos ou o mero enfileiramento de prédios" (CASTILHO, 2008, p. 132). E que a operacionalização do campus radial de Barão Geraldo permitiu a definição dos contornos, do espaço e da natureza da Unicamp. Assim, a forma radio-concêntrica modela a universidade.

À época, Castilho promoveu um Curso de Introdução ao Planejamento pela Comissão Econômica para a América Latina, Cepal. Essa iniciativa deu início ao processo que levou à criação em 1967 do Depes – Departamento de Planejamento Econômico e Social –

1. Wilhelm von Humboldt (1767-1835), fundador da Universidade de Berlim (1810), precursor da *pesquisa* nas universidades, elemento que respalda o conceito de Universidade no sentido moderno, combatendo o enciclopedismo propagado como o retrato do conhecimento acabado. (grifo meu)

em Campinas, primeira unidade do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para cumprir o programa de implantação quinquenal, até 1973.

A experiência anterior que Castilho teve na Europa trouxe diversas consequências para a Unicamp. Seus contatos com Claude Lévi-Strauss deram “um rumo que acabei seguindo para fazer a seleção e recrutamento dos antropólogos, tanto no Brasil quanto no exterior, buscando para Campinas uma orientação por assim dizer mais plural” (p. 116). Para ele, a rápida viagem que fez à Alemanha para uma visita de um dia à cidade de Bochum, onde estava sendo construída a primeira das sete novas universidades da Alemanha Federal (Bochum, Bielefeld, Bremen, Constanz, Dortmund, Düsseldorf e Regensburg) foi importante para sua atuação na Coplan – Comissão de Planejamento da universidade. Vale lembrar que a universidade alemã foi pioneira na inserção da pesquisa em sua constituição, definindo como aberta a produção do conhecimento, enquanto o modelo enciclopédico já não era capaz de suprir as novas demandas da instituição. Essa foi a contribuição de Wilhelm von Humboldt, inserindo a proposta de universidade moderna na história.

Os membros dessa comissão tinham consciência de que a sorte não apenas do campus mas da própria universidade dependia das bases sobre as quais se assentasse sua configuração física e funcional. A Coplan tinha a tarefa de conceber, planejar e implantar a cidade universitária e dar prioridade ao segmento definatório do seu conceito. O arquiteto João Carlos Bross era responsável pelos projetos arquitetônicos e o Escritório Técnico de Engenharia – Estec, dirigido pelo engenheiro Paulo D’Andrea, era responsável pelas construções.

O trabalho da Coplan – pautado pela percepção da atitude contrária à criação da Unicamp como mais uma universidade pública em São Paulo – gerou como resposta a determinação de que, em Campinas, deveria se evitar a mera reedição de instituições já existentes.

Só havia uma resposta para essa pergunta: uma nova universidade destinava-se, por um lado, a resolver as questões pendentes do saldo em seu aspecto negativo e, por outro lado, criar setores de atividades inexistentes na universidade brasileira. Tudo conforme o critério da não-duplicação de meios utilizado por Darcy Ribeiro no projeto da UnB. Isso significava que se deveria evitar [...] a mera reedição de unidades e instituições já existentes

na universidade pública paulista. Se fosse meramente para reproduzir [...] as escolas já existentes na USP, a criação de uma segunda universidade estatal seria uma iniciativa de todo desnecessária, supérflua e mesmo danosa, pois estaria de antemão condenada ao simples mimetismo e ao "repeteco" rotineiro, numa palavra, um novo caso de desperdício de recursos do erário. (CASTILHO, 2008, p. 123)

Dentre os pressupostos da concepção do campus, a criação de um *plano de universidade* completa buscava a independência de unidades preexistentes de origem não-universitária, como foi o caso do Hospital de Clínicas que antecedeu a concepção da Unicamp e alcançar uma instituição avançada, como os projetos das instituições alemãs. Nessas últimas, ressaltava-se a simultaneidade com que a estrutura institucional e o desenho da cidade universitária haviam sido concebidos. Na proposta de Brasília, anterior às alemãs, buscava-se uma solução "arquitetônica e não urbanística para a compatibilidade da estrutura funcional e estrutura real" (CASTILHO, 2008, p. 126). No entendimento da Coplan, a mera união institucional de escolas prevista por tal opção não seria capaz de construir a universidade de modo global, e sim fragmentário e retrógrado, considerando a possibilidade de escolas pré-existentes já terem absorvido mecanismos operacionais difíceis de serem corrigidos.

Os parâmetros considerados pela equipe na definição do conceito da instituição aceitavam a ideia de que "a universidade opera uma enciclopédia". Ou seja, agrega diferentes saberes e está sujeita ao seu respectivo envelhecimento e superação. E,

antes de resolver questões de natureza operatória, a universidade se defronta com três tipos de dificuldades, relativas à distribuição da própria enciclopédia, a saber: 1) determinar a extensão de sua enciclopédia, pela delimitação comtiana das disciplinas científicas; 2) prever os modos pelos quais se alcança a integração de suas partes componentes, visando interdisciplinaridade; 3) promover a atualização da enciclopédia. (p. 127)

Para Castilho, a reconceituação da universidade foi um ponto de partida fundamental para a Unicamp, de modo a se contrapor

às definições presentes nos textos legais que ainda designavam a universidade como instituição de ensino “testemunho de flagrante e intolerável anacronismo, quando não uma submissão aos interesses do chamado Sistema Brasileiro de Ensino Superior”.

Razão pela qual critica o termo ensino-e-pesquisa que, a seu ver, deveria ser pesquisa-e-ensino: “Na universidade moderna, só pode haver ensino subsequente a uma pesquisa anterior e dela decorrente” (p. 129).

A integração das partes da universidade é apontada nos discursos como o ponto onde se alojam as maiores dificuldades, devido à herança de um sistema de pré-existências. Partindo do princípio que a enciclopédia integrada deveria ser instalada em sua totalidade em um campus único, a equipe propôs como alternativa o campus radial, um primeiro passo na busca de uma solução urbanística para superar os obstáculos em que esbarrou a implementação do projeto de Darcy Ribeiro em Brasília (p. 131).

A Universidade de Brasília, assim como a Unicamp, ela não nasceu marcada por uma tradição anterior, mas pela busca de novos desafios intelectuais. A UnB havia inovado com a fusão dos Institutos Centrais de Ciências (e o *Minhocão* respondia a uma solução arquitetônica bastante interessante enquanto megaestrutura linear). Mas isso se restringia a apenas esse objeto, enquanto a paisagem do campus do cerrado se compunha em partes isoladas (MAHLER, 2015).

A área de Barão Geraldo se divide em duas porções: a área do campus, onde se localizam as unidades definidoras da universidade e, de outro, o restante da cidade universitária, abrigando as demais unidades. Esta *divisão* se encontra no discurso de Fausto Castilho, para o qual o campus ocupa uma área circunscrita no interior da cidade universitária:

Por duas razões a COPLAN rejeitou as duas propostas extremas, a arquitetônica de Darcy Ribeiro, por inviabilizar a expansão das áreas de trabalho no centro, e a urbanística do Butantã, por esta continuar desconhecendo a diferença entre campus e cidade universitária. Em Barão Geraldo, elimina-se a adoção de um mesmo espaço urbanístico para toda a cidade universitária. Por outro lado, a compatibilização do funcional e do real se efetua em Barão Geraldo de modo nítido e cabal pela inscrição do conceito de universidade no próprio espaço mediante

a funcionalização da morfologia do campus. As fórmulas urbanísticas decorrem de uma concretização real do conceito de universidade. Através desse tratamento do espaço, a localização dos edifícios, ao invés de aleatória, é obrigatoriamente predeterminada. No conceito de campus do projeto da UNICAMP, o espaço é distribuído em lugares sequenciados, funcionalmente previstos, segundo sejam cêntricos ou concêntricos. (p. 132, grifo meu)

Meneghel (1992, p. 105) confronta os projetos da Unicamp, UnB e USP:

A arquitetura proposta para a Unicamp foi, porém, distinta da UnB, apesar de ambas manifestarem a mesma intenção de que a função integradora dos institutos ficasse refletida na edificação do campus. A UnB, segundo a visão de Zeferino, romperia fisicamente com o conceito de universalidade do conhecimento ao distanciar os edifícios de Ciências Humanas, Artes, Biblioteca, Reitoria, de si mesmos e do Instituto Central de Ciências. A USP, por sua vez, tinha um projeto de cidade universitária completamente desagregador, impondo enormes distâncias entre as diversas faculdades e institutos. Na Unicamp essa questão seria resolvida com a criação de uma praça circular, rodeada por todos os Institutos Centrais, Reitoria e Biblioteca, ocupando lugar de destaque, "como símbolo e depositário da sabedoria".

Consciente de que distâncias quilométricas impossibilitariam a formação de uma comunidade de trabalho, houve a preocupação de se evitar o urbanismo automobilista e planejar trajetos de ônibus e ciclovias, reservando o espaço nuclear apenas para percursos de pedestres e ciclistas.

A análise dos fluxos do campus de Barão Geraldo ilustra que apenas cinco das vias radiais atingem o centro da circunferência, das catorze vias radiais existentes. As vias concêntricas são três, dividindo as áreas segundo a proposta conceitual.

A implantação inicial ficou restrita à forma circular, que foi posteriormente aglutinada às áreas lindeiras. Uma porção desta extensão territorial, ficou destinada ao centro esportivo, também na porção nordeste

do campus. A sua localização periférica ao complexo universitário facilita sua permeabilidade com a cidade. A outra extensão, a sudeste do círculo original, corresponde às expansões a partir da década de 1970, sendo destinada a usos predominantemente instrumentais.

Uma dificuldade inerente à implantação radial a ser considerada na análise diz respeito ao conforto ambiental dos edifícios. Este é afetado de modo diverso para cada edifício, uma vez que a insolação sofre variações de acordo com a sua implantação, resultando em edificações com diferentes performances. Esse aspecto, no entanto, poderia ser solucionado com projetos arquitetônicos que oferecessem soluções avançadas de eficiência energética, distribuição dos ambientes, proteção envoltória, uso de quebra-sóis, sistemas de exaustão e outros recursos sustentáveis específicos.

A distribuição das áreas de conhecimento pode ser observada como predominantemente radial. Uma vez que os diferentes raios podem atingir o centro da composição – conforme o mapa correspondente – solução remete ao conceito da universidade, em desejar abrigar as regiões centrais com a pesquisa. Imagina-se, portanto, um percurso predominantemente convergente de todas as áreas em direção ao centro. Até nesse aspecto, o conceito apresentado conta com vantagens, já que em outros casos de universidades com campi radio-concêntricos, como é o caso da Universidade da Flórida Central (Figura 3). Nesse caso, o core ficou destinado à convivência dos alunos, pois para a instituição esses são seus usuários finais, cujas congregações devem ter lugar no centro da instituição. No entanto, os projetos dos edifícios da referida universidade são autônomos em relação ao desenho radial, podendo-se observar um resultado onde a implantação dos edifícios não se submete totalmente ao desenho urbano. Aqui na Unicamp, a importância da pesquisa no centro do conjunto não permite ambiguidades e a relação dos edifícios com o desenho urbano constitui um todo coeso. Indiscutivelmente, a pesquisa permanecerá no cerne. E essa lógica radial se rebateu até mesmo nos partidos de alguns edifícios, que remetem assim ao formato radial aplicado ao traçado, reforçando essa linguagem.

Apesar de todos esses cuidados no intuito de viabilizar a vida acadêmica mediante uma concepção inovadora de campus, existe uma consequência imposta pela morfologia radial: a dificuldade de orientação, conforme relatam alguns usuários da instituição. A legibilidade do espaço radial é menos pregnante que aquela de soluções em rede ou pavilhonares, as quais possibilitam uma leitura

mais imediata do lugar. O sistema de sinalização e as próprias características de cada edifício – forma, cor, textura, entorno, etc. – deveriam contribuir para amenizar o problema.

Acredito que a expressão da Unicamp como universidade de destaque no *ranking* nacional deve muito à sua concepção, que buscou a distribuição de funções no núcleo e no entorno do espaço radio-concêntrico, a organização e expressão da identidade institucional, visando a concepção de espaços adequados à pesquisa e ensino.

A característica espacial e conceitual do referido projeto expressa em seu Plano Diretor, confere a esse campus uma razão para figurar dentre os exemplos que merecem o reconhecimento no panorama da arquitetura e urbanismo modernos do Estado de São Paulo e até mesmo em âmbito nacional, ainda que sem portar o referido status de patrimônio. A contribuição dada, com a experiência da Unicamp, para a elaboração de projetos de campi, seja pela ruptura com princípios tradicionais, seja pela busca da diferença e da exclusividade, torna essa instituição um exemplar de grande interesse para o estudo dos territórios universitários no Brasil, revelando a importante crítica e preocupação em torno da dimensão da pesquisa dentre as funções institucionais já inerentes ou naturalizadas. O campus chama a atenção também para a qualidade de vários de seus edifícios, cujas linguagens se inserem legitimamente nessa modernidade. Enfim, esse objeto soma soluções de arquitetura e urbanismo que, para além de ser uma legítima possibilidade patrimonializável, merece visibilidade, reconhecimento e documentação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Jaime Gonçalves de. *Campus do Milagre: contribuição à análise de propostas arquitetônicas aos campi universitários implantados na década de 1970, tendo em vista a autonomia da instituição e a organização espacial*. Orientador Simos Yannas. Dissertação de mestrado. Brasília, UnB, 1983.

ATCON, Rudolph Philippi. *Manual sobre o planejamento integral do campus universitário*. Florianópolis, Editora UFSC, 1970.

----- . *Rumo à reformulação estrutural da universidade brasileira*. Rio de Janeiro, MEC/Diretoria do Ensino Superior, 1966.

BOMENY, Helena. A reforma universitária de 1968, 25 anos depois. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, n. 26, 1994.

CASTILHO, Fausto. *O conceito de universidade no projeto da Unicamp*. Campinas, Editora Unicamp, 2008.

- CHAPMAN, M. Perry. *American Places: In Search of the Twenty-First Century Campus*. EUA, Praeger series on higher education, 2006.
- FÁVERO, Maria de Lourdes Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. *Educar*, n. 28, Curitiba, 2006, p. 17-36.
- HOLIC, Nathan. *University of Central Florida*. Chicago, Arcadia Publishing, 2009.
- JACA, Carlos; FREITAS, Jorge de. *Linhas Gerais sobre a História da Universidade Conimbricense. Das suas origens à Reforma Universitária Pombalina de 1772*. Lisboa, 2007.
- MAHLER, Christine Ramos. *Territórios Universitários: tempos, espaços, formas*. Orientadora Sylvia Ficher. Tese de Doutorado. Brasília, PPGAU-UnB, 2015.
- MENEGHEL, Stela Maria. *Zeferino Vaz e a Unicamp - uma trajetória e um modelo de universidade*. Orientador Newton César Balzan. Dissertação de mestrado. Campinas, FEC Unicamp, 1994.
- MONTANER, Josep Maria. *As formas do século XX*. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 2002.
- . *Sistemas arquitetônicos contemporâneos*. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 2009.
- MUTHESIUS, Stefan. *The Post-War University*. New Haven/London, Yale University Press, 2000.
- RIBEIRO, André. *Campi universitários: desenvolvimento de suas estruturas espaciais*. Dissertação de mestrado. São Paulo, PPGAU FAU-Mack, 2008.
- SCHWARTZMAN, Simon. A universidade primeira do Brasil: entre intelligentsia, padrão internacional e inclusão social. *Estudos Avançados*, n. 56, vol. 20, 2006.
- SEGAWA, Hugo. Rio de Janeiro, México e Caracas: cidades universitárias e modernidades (1936-1962). *V Conferência Internacional Docomomo*, Estocolmo, 1998.
- TEIXEIRA, Anísio. *Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969*. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1989.
- TURNER, Paul Venable. *Campus: An American Planning Tradition*. The MIT Press, Architectural History Foundation Book, 1995.